

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA TRANSPORT SOHASIGA OID TERMINLARNI TADBIQ ETISH USULLARI

Soliyeva Muhayyo Toirovna - dotsent, JizPI,
Kaldykozova Sandugash Yerkimbekovna
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, M. Auezov nomidagi
Janubiy Qozog’iston universiteti
Sandugash.73@mail.ru

Annotasiya: Ushbu maqolada bo‘lg‘usi transport mutaxassislari tomonidan ingliz tilini o‘zlashtirish jarayonida temir yo‘l sohasiga oid terminlar bilan ishlash tartibi tahlil etilgan. Temir yo‘l sohasiga oid terminlarning tasnifi va uning qo‘llanilish tartibi yoritib berilgan. Ingliz tili temir yo‘l terminologiyasi lingvistik nuqtai nazardan til leksikasining bir qismini tashkil qilib mazmun va struktur xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shuningdek, maqolada terminlarning morfologik tuzilishi va semantik ma‘nolari jihatidan qo‘llanilishi hamda ularni umumiy yasalish qonuniyatlariga ko‘ra farqlash qonuniyatlarini o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: leksik birlik, metodika, didaktika, leksika, komponent.

Abstract: This article analyzes the procedure for working with railway terminology in the process of mastering the English language by future transport specialists. The classification of railway terminology and the procedure for its use are highlighted. From a linguistic point of view, railway terminology in English is part of the lexicon of the language and is distinguished by its content and structural features. The article also reflects the morphological structure and semantic meaning of terms, their use, and the laws of their differentiation according to the laws of general formation.

Keywords: lexical unit, methodology, didactics, lexicon, component.

O‘qitish jarayoni talaba va ta’lim beruvchining ta’lim maqsadlariga erishishga qaratilgan, tashkillashtirilgan hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, uning mohiyati talabalarning bilimlarni egallash, qobiliyatlarini rivojlantirish hamda qarashlarini

shakllantirishni stimullash va tashkillashtirishga qaratilgan jadal o'quv faoliyatidan iborat. Jahon tilshunosligida XIX asrda yuzaga kelgan ilmiy-falsafiy qiziqish maxsus

terminologik ma'no kasb etgan o'ziga xos til birligi - termini o'rganishga nisbatan

e'tiborni oshirdi, buning sabablari terminlarning yasalishi va ekstralingvistik omillarning terminologiyaga ta'siri bilan uzviy bog'liqligi edi. Temir yo'l sohasi vakillari tillarning zamonaviy terminologik bazalaridan foydalanish samaradorligini oshirishda bevosita temir yo'l sohasi uchun bir necha xorijiy tillarda erkin muloqot qila oladigan malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni taqazo etadi. Shuning uchun temir yo'l sohasida qo'llaniladigan terminlarning ilmiy-nazariy jihatlarini o'rgatish muhim vazifa hisoblanadi.

Malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda o'quv jarayoni yetakchi o'ringa ega. O'qitishning mohiyati asli bo'lg'usi temir yo'l mutaxassislarining bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va muayyan dunyoqarashini xosil qilishga qaratilgan faol o'quv jarayonini samarali tashkillashtirishdan iborat. Texnik taraqqiyotning jadal o'sishi natijaksida unga hamoxang tarzda sohaviy terminologiya ham o'ziga xos tarzda shakllanib bormoqda. Bu o'z navbatida sohaviy terminologiya, uni chet tillarda o'qitish, turli tillardagi qiyosiy tatbiqi hamda mutaxassis tilini rivojlantirish tendensiyalarini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytiradi.

Bugungi kunda mamlakatimiz sohaviy tizimlarida amalga oshirilayotgan islohotlar tilning leksik sathiga kirib kelayotgan xalqaro terminlar oqimini jadallashtirmoqda. Bu hol soha egalarining o'z kasbiga oid termin va tushunchalarning asl mazmun-mohiyati to'g'risida yetarli bilimga ega bo'lishlarini taqazo etmoqda. Ayniqsa temir yo'l sohasiga oid terminlarni tarjima qilish texnikasi, temir yo'l sohasiga oid terminlarning semantik xususiyatlari, turli tillarda temir yo'l sohasiga oid terminologiyaning tipologik tasnifini qiyoslash, lingvistik tahlili va

tarjima muammolarini o'qitish, affiks va prefikslar yordamida temir yo'l sohasiga oid terminlarni yasash va ulardan amaliyotda foydalanish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish zaruriyatini vujudga keltirmoqda. Terminlar insonning fikrlash faoliyati mahsuli, tamoyillar, qoidalar, qonunlar, nazariyalar shakllanishiga xizmat qiluvchi vosita sifatida fan va texnika tilining muhim tarkibiy qismi. Terminlar nafaqat tilshunoslar, balki turli soha mutaxassislar uchun ham foydalanish manbaidir (9, 12).

Terminologiya yo'nalishiga oid faoliyat natijalarini keng qo'llanishi terminologik sohaning keyingi yo'nalishlarini ochadi, yangi maqsad va vazifalarni belgilashga imkon beradi. Ilmiy adabiyotlarda termin so'ziga turlicha ta'riflar keltirib o'tilgan masalan, L. Krysin terminga quyidagicha ta'rif beradi: "*Termin*" leksemasi lotincha "terminus" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "oxiri", "chek", "chegara", "tugash" degan ma'nolarni bildiradi" (5, 5). V.N. Shevchuk fikricha:

Termin bu — so'z bo'lib, o'rta asrlarda "aniqlash", "ifodalash" degan ma'nolarni ifodalagan (8, 198). P. Nishonov, "Termin — tuzilishiga ko'ra so'z yoki so'z birikmasi bo'lib, semantikasi jihatidan maxsus soha doirasi bilan chegaralangan va shu sohaga oid tushunchani ifodalovchi leksik birlikdir" (10, 26) deya ta'kidlaydi. Terminlarning ko'plab ilmiy tasnif va tavsiflari mavjud bo'lib, ular tushunchalarni ta'riflashning turli aspektlar nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Bu tasniflarga terminlarni hosil qilish xususiyatlari, ularni tizimlashtirish, muayyan turlarga ajratish asosida lisoniy xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan.

"Terminlar aslida leksik-semantik jihatdan umumadabiy qolipga ega bo'lib, ular umumxalq tiliga muayyan terminologik tizim orqali o'tadi. Zero, terminlar va umumiste'moldagi so'zlar bir-birini to'ldiradigan leksik birliklardir" (3, 21). Shunday qilib, terminshunoslik bu til leksikasini shakllantiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Terminologik tizimlarning shakllanishi ya'ni temir yo'l sohasiga oid terminologiya tilning ichki imkoniyatlari va xorijiy tillar unsurlari asosida rivojlanib bormoqda. Boshqa soha terminlaridan temir yo'l sohasiga oid terminlar maxsus

terminarga boyligi va qo'llanishdagi an'anaviylik, shuningdek, ayrim sintaktik iboralarni ishlatilishi bilan farqlanadi. Temir yo'l sohasiga oid terminlarning o'ziga xos xususiyatlari terminologik nominatsiyalar, lingvistik xususiyatlari, terminologik leksikaning talablari asosida aniqlandi.

Terminlarning tuzilishi va qo'llanilishi ularni umumiy yasash qonuniyatlarini farqlash imkonini berib, termin yasash usullariga ko'ra, temir yo'l sohasida qo'llaniladigan terminlarni tasniflashda quyidagi asosiy mezonlar mavjud:

- 1) fan yoki jamiyatning ijtimoiy faoliyat sohalariga ko'ra tasniflash;
- 2) katta terminologik sistema ichidagi kichik sistemalarning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib tasniflash.
- 3) terminlar ifodalaydigan tushunchalarga ko'ra tasniflash;
- 4) termin strukturasi ko'ra tasniflash;
- 5) termin yasash usullariga ko'ra tasniflash;
- 6) asl terminlarga ko'ra;
- 7) o'zlashma terminlarga ko'ra;
- 8) gibril terminlarga ko'ra.

Tillarning zamonaviy terminologik bazalari asl milliy va o'zlashma terminlardan tarkib topadi. Qo'llanish chastotasiga ko'ra temir yo'l sohasida interterminlar asl milliy terminlar bilan parallel holda qo'llaniladi, aksariyat hollarda, bu terminlar hatto yetakchilik qilmoqda.

Zamonaviy ta'lim nazariyasida o'qitish jarayoning samarali amalga oshirilishi bo'lg'usi temir yo'l mutaxassislarining kasbiy kompetansiyasini takomillashtirishda asos bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangan (6, 5). Temir yo'l sohasidagi bo'lg'usi mutaxassislarning kasbiy kompetansiyalari orasida muhim ahamiyat kasb etgan jihatlar:

- temir yo'l sohasidagi terminlarni yoddan bilishi;
- temir yo'l sohasidagi terminlarning kontekstual ma'nosini tushunishi;
- temir yo'l sohasidagi terminlarni mohirlik bilan qo'llash usullarini

- o‘rganishi;
- temir yo‘l sohasidagi terminlarni qo‘llashda yuqori nutq mahoratiga egaligi.

Bo‘lg‘usi temir yo‘l mutaxassislarida ushbu xususiyatlarning shakllanishida temir yo‘l sohasidagi terminlarning gnoseologik tarkibini o‘rganish yetakchi omil xisoblanadi. “Zamonamiz ta‘lim tizimining asosida aynan rejalashtirilgan, hamkorlikdagi, natijaga qaratilgan, ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat namoyon bo‘ladi. Ta‘limning asosiy vazifalaridan biri ta‘lim oluvchilarning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatlar vositasida rivojlanishiga shart-sharoit yaratib berish kiradi” (7, 4).

Til va nutq asosan to‘rt yarus: fonetika-fonologiya, morfologiya, leksikologiya va sintaksisdan tashkil topadi. Tilshunoslikka oid adabiyotlarda morfologiya va sintaksis yaruslari bir atama bilan - grammatika deb ataladi (1, 42). Kasbiy nutq ko‘nikmalarini shakllantirishning dastlabki bosqichida bo‘lg‘usi mutaxassislar temir yo‘l sohasidagi terminlarning eng asosiy xususiyatlari bilan tanishtirilib, boshqa sohaviy terminlardan farqli jihatlari va o‘zaro aloqadorligi o‘rgatiladi.

O‘quv jarayonida temir yo‘l sohasidagi terminlarning asosiy xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan izohli lug‘atlarning qo‘llanilishi kasbiy nutq ko‘nikmalarini shakllantirishda yetakchi o‘rin egallaydi. Temir yo‘l sohasi terminlari terminologik tizim tarkibiga kirib, soha terminlari: aniq bir soha yo‘nalishi va lingvistik kompetensiyalarini o‘zida aks ettiradi. Shuningdek, temir yo‘l sohasiga oid terminlar tizimli xususiyatga ega bo‘lib, iyerarxik munosabatlarni, ya‘ni, murakkab elementlardan oddiy elementlar vujudga keltiradi, hamda paradigmatic-sintagmatik munosabatlarda boshqa soha terminlari bilan munosabatlarga kirishadi. Masalan: *rejim, tizim, shpal, aravacha (telejka), signal, berma, konteyner, manyovr.*

Hozirgi zamon metodikasida shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish keng targ‘ib etilib unda, o‘qitishning asosiy g‘oyasi bu o‘rganish usullari hisoblangan eshitib, ko‘rib va his qilib o‘rganish (auditorial, vizual va kinestetik) turlarini inobatga olgan holda darslarni tashkillashtirish hisoblanadi. Darslarni rejalashtirishda barcha keltirilgan o‘rganish usullarini qamrab oladigan mashqlar tizimidan foydalanish ko‘zda tutiladi.

Amaliy mashqlarni bajarish va vazifalar turlari, albatta, barcha usulga mansub o‘rganuvchilar ehtiyojini qondirishi inobatga olinishi lozim.

Mashg‘ulotlarda soha terminlarini talaffuz qilish ko‘nikmasiga alohida e‘tibor qaratish muhim sanalib bu - kasbiy muloqotda soha terminlarini qo‘llash ko‘nikmasini rivojlantirib terminlarni oson o‘zlashtirishga imkon yaratadi. Soha tyermin tarkibidagi tovushning noto‘g‘ri talaffuzi tyermin ma’nosining o‘zgarishiga olib kelib og‘zaki kommunikatsiya jarayonini murakkablashtiradi va bu bevosita fonetik ko‘nikmalarning ma’no farqlanish xususiyati borligini isbotlaydi. O‘quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanish temir yo‘l sohasiga oid terminlar talaffuzini bilish, o‘zlashtirish, tushunish, tahlil qilish va amalda qo‘llash imkonini takomillashtiradi.

Dars samaradorligini oshirishda autentik materiallar talabani o‘rganish usuliga moslashtirilishidan avval uning amaliy jihatdan qo‘llanilishiga moslashtirilishi lozim. Xorijiy tillarni o‘qitish har doim amaliy shaklda bo‘lishi va hozirgi kunda dolzarb bo‘lgan amaliyotning o‘quv jarayoni bilan integratsiyasi nuqtai nazaridan qaralganda talabalarga tilning real hayotda ko‘rinishi o‘rgatilishi va ularning kasbiy va kundalik hayotida kerak bo‘ladigan ko‘nikmalar bilan boyitish zarur. Ehtiyoj, qiziqish va qadriyatlarga mos o‘quv maqsadlar o‘rganilayotgan materialga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi.

O‘quv jarayonida temir yo‘l sohasiga oid terminlar ma’nosini tushuntirishdan oldin avvalo termin borasidagi fikrlarni shakllantirish lozim, “termin belgilangan til lug‘atida odatda bir ma’noni anglatishi lozim” (6, 6), “termin va uning tarkibiy qismlari texnik fanlar doirasida ko‘pincha bir ma’noda qo‘llaniladi” (4, 4). Dars

jarayonida ko'rgazmalilik, materiallarning mavzuga mosligi va individual yondashuvlarga to'g'ri amal qilinishi bo'lg'usi temir yo'l mutaxassislarining tyerminlarni o'ziga xosligi va tizmlashtiruvchi xususiyatlarini o'rganishi, turli nuqtai nazarlarni taqqoslashi hamda baholash va xulosa chiqarish imkonini oshiradi. O'qitishning keyingi bosqichida temir yo'l sohasiga oid terminlarning normativ birlik sifatidagi umume'tirof etilgan xususiyatlari aniqlanadi. Temir yo'l sohasiga oid terminlar umumiy til normalari asosida tuzilib, ba'zida maxsus leksika me'yorlarga emas balki tegishli tizm standartlarga asoslanadi. Shuningdek, temir yo'l sohasiga oid terminlar til belgisi va tegishli tushunchaning birligi asosida umumadabiy va sohaviy terminlar kabi ramziy xususiyatga ega. Masalan: *vokzal, mashina, yadro, vagon, yer, ko'mir*.

Tahlillar natijasida ilmiy leksikada temir yo'l sohasiga oid terminologiya turli so'z birliklari va atamalaridan iboratligi aniqlandi. Shu ma'noda uning bazaviy asosini esa o'zga tillardan o'zlashgan nominatsiyalar, shuningdek, birlamchi konntaminatsiya orqali o'zlashgan terminlar tashkil qiladi. Bu holat temir yo'l sohasiga oid terminlarni talabalar tomonidan samarali o'zlashtirilishini ta'minlaydi, chunki xalqaro terminologiya barcha Yevropa va Osiyo tillariga o'zlashtirilgan.

So'zlarning bir tildan boshqa tilga kirishi va singishi lingvistik va ijtimoiy tarixiy sharoitlar bilan bog'liq qonuniyatdir. Tildan tilga so'z o'zlashishi uchun avvalo, real sharoit lozim. Bunday sharoit tillarning o'zaro hamkorligi, ya'ni tillar orasidagi aloqalardir (2, 93). Terminlarning o'zlashtirilishi va resipiyent tilning ichki qonuniyatlariga moslashishi, affiksatsiya usuli yordamida yasalgan yangi terminlarning hosil bo'lishi tilda temir yo'l sohasiga oid terminlarni sezilarli darajada oshishiga turtki bo'lmoqda. Masalan: *elektrovoz – locomotive, electric locomotive – elektrovoz* Shuningdek, temir yo'l sohasiga oid ba'zi termin–leksemalar davr o'tishi bilan iste'moldan chiqib, hozirgi kunda arxaizmga aylanganligini quyidagi terminlar bilan izohlash mumkin: Masalan: *parovoz – steam trai – parovoz*.

Xulosa qilib aytganda, temir yo‘l sohasiga oid terminlarni o‘qitishda dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish bo‘lg‘usi temir yo‘l mutaxassislarining kasbiy kompetansiyasini takomillashtirishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Sohada malakali kadrlarni tayyorlash va soha rivoji temir yo‘l sohasiga oid terminlarning doimiy ravishda izchil o‘rganib borishiga xizmat qiladi. Temir yo‘l sohasiga oid terminlarni o‘rganishning dolzarbligi, asosan, xalqaro aloqalarning rivojlanishi, mahalliy va xorijiy hamkorlikni kengayishi, shuningdek, ushbu sohada aloqaning oshib borishi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib unda malakali kadrlar faoliyati yetakchi o‘rin egallaydi. Keltirilgan misollar shuni ko‘rsatadiki, temir yo‘llar sohasiga oid terminlarning katta qismi rus tilidan o‘zlashgan. Shuning uchun, ingliz tilini chet tili sifatida o‘qitishga yo‘naltirilgan darslar davomida talabalarga inglizcha terminlarni bir tilli izohlar orqali berish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu esa til o‘rganuvchilarning lug‘at boyligini oshirishga, yangi so‘zlarni yaxshi o‘zlashtirishga ko‘maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – 104 b.
2. Kadirbekova D.X. Ingliz va o‘zbek tillarida axborot texnologiyalari terminologiyasining lingvistik xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: fan va texnologiya, – 2016. – 128 b.
3. Axmedov O.S. Ingliz va o‘zbek tillarida soliq va bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari: Filol.fan.d–ri. ... diss. –T., 2016. – 234
4. Винокур, Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Москва, –1939. – Т. 5. – С. 3–54.
5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – Москва: 1998. –503с.
6. Лейчик, В. М. К вопросу о философских основах терминоведения / Отраслевая терминология и ее экстралингвистическая обусловленность – Воронеж, 1986. – С. 41–48.

7. Леонтев А.Н. Лекции по общей психологии/ Под.ред. Д.А.Леонтева, Е.Е.Соколовой. Москва: Смысл. 2000. 511 с.
8. Nishonov P. Fransuz va o‘zbek tillari yuridik terminologiyasining qiyosiy–tipologik tadqiqi: Filol. fan. nom. ... diss. avtoref. –Toshkent, 2009. – 26 b.
9. Paluanova Xalifa Daribayevna. Ekologik terminlarning derivasion–semantik xususiyatlari (o‘zbek, qoraqalpoq, ingliz va rus tillari misolida). Filol.fan d–ri diss. avtoref. Toshkent: 2016 y. 87 b.
- 10.Шевчук В.Н.Производные военные термины в английском языке. – Москва: 1983.– 231 с.
- 11.Qosimov J.A., Aynaqulov M.A., Gapparov B.N., Xatamov A.Ya., Xudoyberdiev B.B., “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs” // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing. 2022. – Т. 2432. - №1.
- 12.Aynaqulov M.A., Gapparov B.N., Muxitdinov A.B., Soatov A.M. “Cooperative cluster in transport yenterprises of Jizzak region, its application and mutual acceptance”. AIP Conference Proceedings. New York. (2024) 050018-1 050018-6